

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Didi Kriswanto¹

*Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta¹
didikriswanto1999@gmail.com¹*

Abstrak: Tujuan penulisan ini yakni menguraikan tentang kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Artikel yang memenuhi kriteria dipublikasikan dari tahun 2016-2022, sedangkan kriteria buku adalah cetakan tahun 2006-2022. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan yaitu dimensi kepemimpinan transformasional meliputi: *Idealized Influence, Individualized consideration, Intellectual stimulation,* dan *Inspirational motivation*. Kemudian, kepemimpinan transformasional dalam pendidikan memiliki beberapa karakteristik yaitu 1) visioner dan selalu tampil sebagai pelopor agen perubahan; 2) berani mengambil keputusan mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi; 3) meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadaran bersama; 4) memberikan pengaruh positif pada hubungan antara atasan dan bawahan; dan 5) menggerakkan bawahan untuk terlibat aktif dalam proses perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan memiliki prinsip yang sejalan dengan kepemimpinan tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan semboyan “*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” yang artinya “di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan”.

Kata kunci: *Kepemimpinan, Transformasional, Pendidikan.*

Abstract: *The purpose of this writing is to describe transformational leadership in educational institutions. This research uses the method of literature study or library research. Articles that meet the criteria were published from 2016-2022, while the criteria for books were printed in 2006-2022. The results of the study show several findings, namely the dimensions of transformational leadership include: Idealized Influence, Individualized consideration, Intellectual stimulation, and Inspirational motivation. Then, transformational leadership in education has several characteristics, namely 1) visionary and always appears as a pioneer agent of change; 2) dare to make decisions prioritizing the interests of the institution over personal interests; 3) increase the sense of trust and mutual awareness; 4) give a positive influence on the relationship between superiors and subordinates; and 5) mobilizing subordinates to be actively involved in the change process. Furthermore, transformational leadership in educational institutions has principles that are in line with the leadership of Indonesian educational figures, namely Ki Hajar Dewantoro, who is known by the motto "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani" which means "be a role model in front, in the midst of building enthusiasm, behind giving encouragement.*

Keywords: *Leadership, Transformational, Education.*

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting yang harus terdapat dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut Kuswaeri (2016) Kepemimpinan adalah gaya atau cara atau teknik yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya untuk melakukan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Musdalifah et al. (2020) Kepemimpinan adalah suatu perilaku yang dimiliki seorang pemimpin dalam mengarahkan individu atau sekelompok orang agar dapat bekerja menjalankan semua kegiatan sesuai dengan arahan yang diberikan. Dengan adanya kepemimpinan maka lembaga pendidikan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Bashori (2019) Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk menentukan arah, sehingga tercapainya sebuah tujuan bersama yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih lanjut Junaidah (2016) mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan juga sangat ditentukan oleh keberhasilan pemimpin pendidikan dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di lembaganya. Salah satu bentuk kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah sistem kepemimpinan transformasional.

Banyak teori terkait dengan gaya kepemimpinan salah satunya yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang efektif diterapkan dalam lembaga pendidikan. Hal ini sebagaimana di sampaikan dalam hasil penelitian Komsiyah (2016) kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang efektif dengan suatu pendekatan kepemimpinan yang berusaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat anggota organisasi untuk bekerja ekstra dalam mencapai tujuan organisasi, tanpa merasa ditekan atau tertekan serta memiliki acuan nilai kebebasan, keadilan, dan kesamaan. Pendapat yang sama juga disampaikan Bashori (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang memberikan inspirasi, membangkitkan atau memotivasi anggota pada organisasinya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum dan kebaikan serta kemajuan organisasi sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal. Lebih lanjut dari hasil penelitian Setiawan (2020) menunjukkan bahwa pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh kedepan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tapi dimasa yang akan datang.

Dengan demikian kepemimpinan transformasional dikatakan sebagai pemimpin yang visioner yang mampu meningkatkan kesadaran berorganisasi kepada anggota, membangkitkan semangat dan motivasi serta dapat memperbaiki dan mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sudah seharusnya pemimpin sebuah lembaga pendidikan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang diharapkan mampu membawa pendidikan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, Adapun tujuan penulisan ini yakni menguraikan tentang kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Menurut Creswell (2015) kajian studi literatur adalah ringkasan buku, jurnal, dan publikasi yang mendeskripsikan tentang suatu topik atau teori yang dipilih secara selektif untuk dimasukkan ke dalam satu topik yang dibutuhkan. Lebih lanjut menurut Danandjaja (2014) Penelitian studi literatur merupakan cara meneliti yang menggunakan referensi atau rujukan terancang secara ilmiah yang meliputi mengumpulkan bahan referensi yang berhubungan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan mengintegrasikan serta menyajikan data. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Dalam penelitian ini, kata kunci pencarian artikel dan buku yang dijadikan

sumber yaitu terkait dengan kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan. Artikel yang memenuhi kriteria dipublikasikan dari tahun 2016-2022, sedangkan kriteria buku adalah cetakan tahun 2006-2022.

Hasil dan Pembahasan

Dimensi Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan

Kepemimpinan transformasional di lembaga pendidikan harus mampu mentransformasikan atau mengubah lembaga menjadi lebih baik. Menurut Bass dan Aviola (dalam Komariah dan Triatna, 2016) kepemimpinan lembaga pendidikan dapat mentransformasikan bawahannya melalui empat dimensi yaitu: *Pertama*, Pengaruh Idealisme (*Idealized Influence*), yang dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang yang dipimpinnya. *Idealized Influence* bermakna pemimpin menjadi contoh ideal bagi pengikutnya. Menurut pendapat Komsiyah (2016) *Idealized Influence* adalah perilaku yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, memberikan wawasan dan kesadaran akan visi, menunjukkan keyakinan, menimbulkan rasa hormat, bangga dan percaya, menumbuhkan komitmen dan unjuk kerja melebihi ekspektasi, dan menegakkan perilaku moral yang etis. Kemudian menurut pendapat Nengsih et al. (2020) *Idealized Influence* adalah perilaku mengembangkan kepercayaan bawahan kepada atasan, membuat bawahan berusaha meniru perilaku dan mengidentifikasi diri dengan pemimpinnya, menginspirasi bawahan untuk menerima nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip bersama, mengembangkan visi bersama. Selanjutnya menurut pendapat Samsudin & Azizah (2021) *Idealized influence* mempunyai makna bahwa seorang pemimpin

transformasional harus kharisma yang mampu “menyihir” bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Dengan kata lain, pemimpin transformasional menjadi *role model* yang dikagumi, dihormati, dihargai, dan diikuti oleh bawahannya.

Kedua, *Konsiderasi Individual (Individualized consideration)*, yaitu pemimpin memberikan perhatian individual pada masing-masing bawahannya. Menurut pendapat Komsiyah (2016) *Individualized consideration* adalah pemimpin yang selalu peduli dan memberikan dukungan, semangat, dan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan anggotanya. Kemudian menurut pendapat Nengsih et al. (2020) *Individualized consideration* adalah Pemimpin yang memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan berperilaku sebagai pelatih atau mentor. Selanjutnya menurut pendapat Samsudin & Azizah (2021) *Individualized consideration* yaitu karakter seorang pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan memiliki kemauan dan kemampuan untuk mendengar aspirasi, mendidik, dan melatih bawahan. Selain itu, seorang pemimpin transformasional mampu memahami dan menghargai bawahan serta memfasilitasi kebutuhannya.

Ketiga, Stimulasi Intelektual (Intellectual stimulation), menurut pendapat Komsiyah (2016) *Intellectual stimulation* adalah proses meningkatkan pemahaman dan merangsang timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan dan mencari solusinya. Kemudian menurut pendapat Nengsih et al. (2020) *Intellectual stimulation* adalah pemimpin dapat merangsang tumbuhnya inovasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya menurut pendapat Samsudin &

Azizah (2021) *Intellectual stimulation* adalah karakter seorang pemimpin yang mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan rasional. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan mampu mendorong inovasi serta menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif bawahan untuk selalu kreatif dan inovatif dan mendorong anggotanya untuk mempelajari dan mempraktikkan ide-ide tersebut dalam melakukan pekerjaan.

Keempat, Motivasi Inspirasional (Inspirational motivation), pemimpin membangun antusiasme, optimis, dan semangat tim. Menurut pendapat Komsiyah (2016) *Inspirational motivation* adalah sikap pemimpin yang senantiasa menumbuhkan tantangan, mampu membangkitkan antusiasme dan motivasi bawahan. Kemudian menurut pendapat Nengsih et al. (2020) *Inspirational motivation* adalah pemimpin yang mampu membangkitkan semangat anggota melalui antusiasme dan optimisme dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya menurut pendapat Samsudin & Azizah (2021) *Inspirational motivation* adalah karakter seorang pemimpin yang mampu membangkitkan optimisme dan antusiasme yang tinggi dari para bawahan. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan senantiasa mampu memberikan inspirasi dan memotivasi bawahannya.

Karakteristik Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan

Kepemimpinan transformasional mempunyai karakteristik yang kuat dalam membuat sebuah perubahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nengsih et al. (2020) ciri dari gaya kepemimpinan transformasional, yaitu : a) Adanya kesamaan yang paling utama, yaitu jalannya organisasi tidak

digerakkan oleh birokrasi, tetapi oleh kesadaran bersama; b) Para pelaku lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi; dan c) Adanya partisipasi aktif dari para pengikut atau orang yang dipimpinnya. Kemudian menurut Komariah dan Triatna (2016) Karakteristik kepemimpinan transformasional yaitu: 1) Pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tetapi di masa datang; dan 2) Pemimpin sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, yaitu memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan transformasional dapat dikatakan pemimpin visioner yang selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa perubahan yang berani mengambil keputusan. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional biasanya memiliki kepribadian yang kuat sehingga mampu membangun loyalitas dan ikatan emosional dalam mewujudkan tujuan lembaga untuk kepentingan jangka panjang.

Penerapan kepemimpinan transformasional membawa pengaruh positif dalam proses perubahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Komsiyah (2016) Pemimpin yang transformasional dan memberikan pengaruh positif pada hubungan antara atasan dan bawahan sehingga mampu menggerakkan bawahan untuk terlibat aktif dalam proses perubahan. Dengan perubahan-perubahan positif tersebut, bawahan siap untuk menerima tugas yang diberikan pemimpin tanpa beban, senang dan puas dalam melakukan pekerjaannya serta akan meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan transformasional dalam pendidikan yaitu 1) visioner dan selalu tampil sebagai pelopor agen perubahan; 2) berani mengambil

keputusan mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi; 3) meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadaran bersama; 4) memberikan pengaruh positif pada hubungan antara atasan dan bawahan; dan 5) menggerakkan bawahan untuk terlibat aktif dalam proses perubahan.

Prinsip Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan

Kepemimpinan di lembaga pendidikan tidak semata-mata didasarkan pada teori-teori yang dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi ada seni tersendiri yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin agar dapat membawa anggota yang dipimpinnya untuk mencapai visi dan misi lembaga pendidikan. Menurut pendapat Nengsih et al. (2020) terdapat tujuh prinsip utama yang harus dimiliki dalam penerapan kepemimpinan transformasional di lembaga pendidikan, yaitu:

- 1) Simplikasi, keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan pendidikan;
- 2) Motivasi, menciptakan suatu sinergitas dan dapat mengoptimalkan motivasi dan memberi energi positif kepada pengikutnya;
- 3) Fasilitas, memfasilitasinya secara efektif dalam lembaga pendidikan secara kelembagaan, kelompok, atau pun individual;
- 4) Inovasi, kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan yang terjadi;
- 5) Mobilitas, pengarahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat lembaga pendidikan dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan;
- 6) Siap siaga, harus selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyebut perubahan dengan paradigma baru yang positif; dan

- 7) Tekad, tekad bagi seorang pemimpin transformatif menjadi keharusan di dalam sebuah lembaga pendidikan, dengan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas.

Selanjutnya, menurut pendapat Komsiyah (2016) prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional sangat relevan diterapkan dalam lembaga pendidikan atau sekolah, karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemimpin mampu mengembangkan nilai-nilai organisasi yang meliputi kerja keras, menghargai waktu, semangat, dan motivasi tinggi untuk berpertasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab;
- 2) Pemimpin mampu menyadarkan anggota akan rasa memiliki dan tanggung jawab (*sense of belonging and sense responsibility*);
- 3) Pemimpin dalam proses pengambilan keputusan selalu menggunakan kemampuan intelektualnya secara cerdas;
- 4) Pemimpin selalu memperjuangkan nasib staf dan anggotanya dan peduli akan kebutuhan-kebutuhannya;
- 5) Pemimpin berani melakukan perubahan menuju tingkat produktivitas organisasi yang lebih tinggi;
- 6) Pemimpin mampu membangkitkan motivasi dan semangat anggota untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi; dan
- 7) Pemimpin mampu menciptakan budaya organisasi yang positif.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa prinsip Kepemimpinan transformasional sejalan dengan kepemimpinan tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan semboyan "*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*" yang artinya "*di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan*" slogan kepemimpinan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara ini dapat diterapkan pada berbagai

bentuk organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan. Prinsip kepemimpinan transformasional yang telah diuraikan di atas menjadi petunjuk bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dan berbuat kepada anggotanya.

Simpulan

Berdasarkan beberapa temuan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dimensi kepemimpinan transformasional meliputi: *Idealized Influence*, *Individualized consideration*, *Intellectual stimulation*, dan *Inspirational motivation*. Kemudian, karakteristik kepemimpinan transformasional yaitu 1) visioner dan selalu tampil sebagai pelopor agen perubahan; 2) berani mengambil keputusan mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi; 3) meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadaran bersama; 4) memberikan pengaruh positif pada hubungan antara atasan dan bawahan; dan 5) menggerakkan bawahan untuk terlibat aktif dalam proses perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan memiliki prinsip yang sejalan dengan kepemimpinan tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantoro yang dikenal dengan semboyan "*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*" yang artinya "*di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan*".

Daftar Pustaka

- Bashori. (2019). Kepemimpinan Transformasional Kyai pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 03(02), 73–84.
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. diterjemahkan dari: *Educational Research (Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative)*.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Junaidah. (2016). Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan. *AL-IDARAH: Jurnal Kependidikan Islam*, 06(02), 100–118.
- Komariah, A., dan Triatna, C. (2016). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komsiyah, I. (2016). Kepemimpinan Transformatif Perkembangan dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 04(02), 293–316.
- Kuswaeri, I. (2016). Kepemimpinan transformasional kepala sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(2), 1–13.
- Musdalifah, Siraj, A., & Marjuni. (2020). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. *IDAARAH: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 143–152.
- Nengsih, S., Gusfira, R., & Pratama, R. (2020). Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 38–54.
- Samsudin, & Azizah, S. M. (2021). Karakteristik Kepemimpinan Transformasional di Lembaga Pendidikan Islam. *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1(2), 68–77.
- Setiawan, H. (2020). Manajemen Kepemimpinan Transformasional. *AT-TA'LIM Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–25.